

YOSHLARDA AXBOROT HURUJIGA QARSHI MA’NAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK ZARURIYATI

O‘ktamova Moxlaroyim Rustambek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo‘limi “Pedagogika va psixologiya” kafedra Pedagogika yo‘nalishi 1-kurs Magistranti

mohlaroyimtoxtaboyeva9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis yoshlarda axborot hurujiga qarshi ma’naviy immunitetini shakllantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyatini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Globallashuv sharoitida yosh avlodning mafkuraviy va ruhiy holatiga axborot oqimining salbiy ta’siri tobora ortmoqda. Tadqiqotda, axborot hurujlarining yoshlar ongiga salbiy ta’siri hamda ularga qarshi «ma’naviy immunitet»ni shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, axborot xavfsizligini ta’minlashda Singapur kabi rivojlangan davlatlarning ijtimoiy-pedagogik tajribasidan foydalanish hamda ma’naviyatni yot mafkuralardan himoyalovchi asosiy “qalqon” sifatida mustahkamlash zaruriyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot huruji, ma’naviy immunitet, milliy g‘oya, manipulyativ kontent, virtual zo‘ravonlik.

Dunyo tarixiga nazar soladigon bo‘lsak, har bir xalq avvalo ma’naviy birlashuvi, milliy g‘oyasi bilan yuksalgan. Bugun yangi hayot qurish, rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish yo‘lidan borayotgan mamlakatimizda ham milliy g‘oya masalasi juda muhim ahamiyatga ega.

Yurtimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir.” Hammamizga ma’lumki, bugun dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda, manfaatlar to‘qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jarayonlari insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy

o‘zlik va ma’naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda. Faqat o‘zini o‘ylash, mehnatga, oilaga yengil qarash, iste’molchilik kayfiyati turli yo‘llar bilan odamlar, ayniqsa, yoshlar ongiga ustamonlik bilan singdirilyapti.

Axborotlar inson ongi va tafakkuriga turli yo‘nalishlarda ta’sir o‘tkazuvchi, yaxlit insoniyat hayotini va taqdirini u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh salbiy, goh ijobiy mohiyat kasb etuvchi qudratli vositaga, eng kuchli qurolga aylandi. Chunki, “Kimki axborotga ega bo‘lsa, u, dunyoga egalik qiladi”, - degan fikr bugungi kunda ko‘pchilik tomonidan e’tirof etilmoqda.

Raqamli axborot maydoni yoshlar uchun imkoniyat manbai bo‘lsada, quyidagi tahdidlarni keltirib chiqaradi: yolg‘on va soxta ma’lumotlar, ekstremistik g‘oyalar, virtual zo‘ravonlik (kiberbulling), psixologik bosim va manipulyativ kontent, internetga qaramlik va vaqtni behuda sarflash eng yomoni yoshlarni loqaydlikka o‘rgatish.

Axborot xuruji va unga qarshi ma’naviy immunitetni shakllantirishda ijtimoiy-pedagogik usullarning roli katta ahamiyatga ega. Ayni paytda bu masala butun dunyoda ijtimoiy ish sohasida amalga oshiriladigan eng dolzarb yo‘nalishlardan biri bo‘lib, jamiyatni axborot xavf-xatarlariga qarshi himoya qilish va unga immunitet shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Eng muhimi, bu jarayonda faqat yoshlar va ularga mas’ul insonlar emas, balki jamiyatning har bir a’zosi o‘zining mas’uliyatini tushunib, faol ishtirok etishi kerak.

Yoshlarda axborot hurujiga qarshi kurashish bo‘yicha ma’naviy immunitetini shakllantirish jahon miqyosidagi dolzarb muammolaridan biri bo‘lib kelmoqda. Axborot xuruji va unga qarshi immunitet shakllanishi masalasiga bir nechta usullar bilan yondashish mumkin. Bu jarayonda davlatlar va jamiyatlar turli xil strategiyalarni qo‘llab-quvvatlaydilar va yoshlar bilan ishlashda turli usullardan foydalanadilar. Misol tariqasida Singapur ta’lim tizimi misolida ko‘rib chiqamiz: ta’lim orqali ma’naviy immunitetni shakllantirish bo‘yicha Singapurda axborot xavfsizligini ta’minlashga katta ahamiyat beriladi. Davlatning rasmiy ta’lim tizimi, maktablarda va universitetlarda axborot xavfsizligi bo‘yicha maxsus darslar olib

boradi. Bu darslarda o‘quvchilarga faqat axborot texnologiyalaridan foydalanish emas, balki kiberhujumlarga qarshi qanday himoya qilish kerakligi ham o‘rgatiladi.

Bundan tashqari boshqa yirik davlatlarning strategiyalarini ham o‘rganishimiz va yurtimiz ta’lim tizimiga bu kabi strategiyalarni yaratib qo‘llashimiz mumkin. Axborot xurujlariga qarshi kurashda birdaniga barchasiga to‘g‘ri keladigan bitta yechim mavjud emas. Bu jarayon kompleks yondashuvni talab qiladi. Avvalo, yoshlarning ma’naviy immuniteti mustahkam bo‘lishi lozim. Agar ular o‘z milliy qadriyatlari, madaniy merosi va tarixini chuqur bilsa, har qanday g‘arazli g‘oyalar oldida bardoshli bo‘lishadi. Ma’naviyat – bu qalqon, ularni zararli mafkuralardan asraydigan kuchli vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning **2021-yil 19-yanvar** kuni ma’naviyat va ma’rifat kengashining videoselektor yig‘ilishidagi nutqi.
2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining **2021-yil 26-martdagi** “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-sonli qarori.
3. <https://in-academy.uz>